

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЦЯЛОСТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ¹

МИЛЕНА ЦАНКОВА, КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА

APPLICATION OF THE IDEA OF INTEGRITY IN EDUCATION OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS

MILENA TSANKOVA, KAMELIYA KOYCHEVA

Abstract: *In present conditions, the requirements for the preparation of students - future teachers are considerably increasing. This requires optimizing the learning process, stimulating the preparation of the students, so they can successfully realize in their future professional activity. In the present report are studied the possibilities for integration and integrity in the methodical work in nature knowledge and Bulgarian language and literature in students' preparation and forming competencies for work in primary school. In this regard, we consider the possibilities for increasing the results in the preparation of students in these groups of disciplines, through using integrative connections, which affects the effectiveness of their pedagogical realization.*

Keywords: *integrativity, students, methodics, nature knowledge, Bulgarian language, essay description.*

I. Въведение

В настоящите обществено-икономически условия сме свидетели на промени в различните сфери на живота. В образованието една от насоките е повишаване на

¹ Статията е разработена по проект "Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите" на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

качеството и оптимизиране на „връзката на обучението с пазара на труда“.[5]

В съвременните условия се повишават съществено изискванията към подготовката на студентите - бъдещи учители. Това налага оптимизиране на учебния процес, стимулиране на подготовката на студентите, за да могат успешно да се реализират в бъдещата професионална дейност. Свързани с това са промените в учебните планове и програми, по-голямата интеграция между изучаваните дисциплини, усъвършенстване на методите на преподаване, съобразно професионалната реализация и други. При подготовката на студентите се изискват „нови компетентности и методи на преподаване, а оттам и различна организация на труда.“ [5] ”За да се осъществи положителната промяна в образователната система, движещ фактор са добре подготвените и мотивирани педагози. Продукт от подготовката на студентите - колежани са знанията, уменията и компетенциите за педагогическа практика. Фокусът на обучението е насочен към колежаните - бъдещи учители, за да намерят съвременни решения на своите образователни очаквания в системата на учене през целия живот, както и да получат подготовка за професионална реализация и личностно развитие. Процесът на обучение включва изучаване на отделни учебни дисциплини и практическа работа в реална среда.” [7]

В настоящата разработка се проследяват възможностите за интеграция и цялостност при методическата работа по природознание и български език и литература в подготовката на студентите и формирането на компетентности за работа в началното училище.

II. Изложение

В недалечното минало холистичната гледна точка в интерпретиране на природата не беше актуална у нас. Днес проблемът за холизма се възражда и ние се придържаме

към него. Той влиза в методологията на нашето изследване.

Свързан с холизма е съответният подход - холистичният подход: “позиция при изследване на педагогическите процеси, при която водещ принцип е целостта по формулата “цялото е повече от частите” [6, с. 37]. Чрез холистичния подход нещата в природата и обществото се разглеждат в йерархия на дискретни и неделими части. Най-съществената част на холизма е холистичният синтез, който представя обособени цялости, универсални идеи, разбирането за единството на различни научни области при обяснението на сложни процеси, явления и отношения. Холистичният подход се предполага от предварителен анализ и съпътстващ го синтез, от дедуктивни обобщения, предшествани от прецизно индуктивно познание [8, с. 30].

„Интегралната подготовка, която обхваща дейности по дисциплините, дава възможност да изучаваме отделните компоненти на процесите на обучение като част от цялото (холистичен - аналитичен подход), а не като поредица от дискретни единици (редуктивно - аналитичен подход)” [4, с. 367] .

Особено актуален е холистичният подход в сферата на методичната подготовка по природознание на началните учители. Ние разглеждаме методичната подготовка по природознание като много съществена компонента в подготовката на студентите - бъдещи начални учители.

Холистичният подход в усвояване на природните дисциплини и приложен в интегративните връзки импонира на идеята за цялостна картина на света. Той е съществен при подготовката на начални учители, тъй като учителят в началния етап на обучение преподава всички учебни предмети и компетентностите му при представяне на учебния материал му дават възможност да изгради цялостната картина за света и обектите от различните аспекти на учебните предмети.

В настоящата разработка ще представим възможност за приложение на знания от природните дисциплини в обучението по български език при подготовката на студентите - бъдещи учители.

Във връзка с това разглеждаме възможностите за повишаване на резултатите в подготовката на студентите по посочените групи дисциплини чрез използване на интегративните връзки. По-конкретно разглеждаме усвоените знания за животните по природните дисциплини и приложението им в работата по български език. Формирането на умения у студентите да прилагат усвоените знания от различни дисциплини довежда до цялостност в подготовката им и холистично представяне на учебния материал в началното училище.

При анализиране на подготовката на студентите може да посочим следната последователност.

Първо. При обучението на студентите се усвояват знания по специализиращите дисциплини. Такива са природознание и български език от разглежданите от нас. Те са във връзка с научните дисциплини и се изграждат чрез редукция на научните дисциплини. Например по природознание студентите изучават от биология, цитология, хистология, зоология, екология и други науки определени знания, които са необходими за подготовката им. По дисциплината „Природознание” в частта жива природа студентите усвояват знания за различни групи животни, местообитанията, външните особености, вътрешно устройство, начин на живот, поведение, опазване и други. Така получават теоретични знания за животните и имат необходимата научна подготовка за обектите, с които ще запознават учениците.

Дисциплината „Съвременен български език” предлага лингвистична информация за надграждане и усъвършенстване на познанията на студентите за фонетичния и граматичния строеж на официалния език. „Лингвистиката проучва най-универсалната комуникативна система и нейната специфична роля се проектира и във

функциите на съвременното езиково обучение“ [3, с. 28]. Лингвистиката определя това, което се преподава на езиковите занятия, осигурява учебното съдържание – езикът като система и структура, правила за писане, текстът или дискурсът, минимум от лингвистичната терминология, без който няма научно познание. Работата на студентите по дисциплината „Устна и писмена комуникация“ осигурява приложение на знанията във всекидневната езикова практика. Стремешт е към достъпност, а подборът на примери е насочен към говоримата реч в обществото, към показателни примери от художествената литература, към употреба на езикови единици в различен контекст и по различен начин, към самооценка на индивидуалното ниво на студентите.

Второ. Следващият етап от подготовката на студентите е методическата подготовка. При разглежданата от нас проблематика това е подготовката по методика на обучението по природознание и родинознание (МОПР) и методика на обучението по български език и литература (МОБЕЛ). След като студентите са усвоили научни знания е необходимо да усвоят умения за обучение на учениците. По темата за „Запознаване с животните“ студентите усвояват знания и умения да ги разглеждат в целесъобразна последователност чрез използване на алгоритъм; местообитание, устройство - външен вид, движение, хранене, размножаване, значение. На базата на посочения алгоритъм се изгражда умение представителите от животинския свят да бъдат разглеждани в определена последователност и така да се изгражда цялостна представа за тях. Въз основа на отделните елементи в алгоритъма могат да ги групират. Например животните от една група според местообитанието могат да се разделят на подгрупи, т.е. по критерий местообитание могат да бъдат в гората, в полето, в планината и други. Така студентите имат знания по методика, които могат да прилагат в работата с учениците в зависимост от поставените задачи.

Успешната реализация в педагогическата практика налага непрекъснато усъвършенстване на студентите по отношение на професионално-личностното им развитие чрез осъществяване на трансфер на знания и умения за решаване на конкретни задачи при подготовката на всеки урок по български език и литература (БЕЛ). Формирането и усъвършенстването на комуникативно-речеви умения и навици на обучаемите е условие за придобиване на комуникативна компетентност. Нейното проявление най-точно се изразява в устните и писмени текстове, които те създават. Учебният материал по БЕЛ осигурява умения за създаване и възприемане на устни и писмени текстове в разнообразни комуникативни ситуации и чрез системата на ученическите текстове. „Продуктивните текстове в начална степен са представени от съчиненията, създавани по повод нетекстов обект с описателни или други цели“ [1, с. 359]. Във втори клас се въвежда съчинението описание на обект, който може да бъде наблюдаван – растение, животно... „Признаците, които се подбират, за да се опише обектът, и подреждането им зависят от автора на съчинението. Важно условие е те да са достатъчни, за да може предметът да се идентифицира“ [1, с. 362]. В училищната практика системата се реализира чрез урок за подготовка, урок за написване и урок за редактиране на текста. Създаването на собствен писмен текст затруднява учениците и е в най-висока степен проявление на комуникативната им компетентност. Организирането на системата от уроци е условие за резултатност и затова е акцент в обучението на студентите по МОБЕЛ. Отговорността на бъдещите учители е и по отношение избора на обекта, и при формулиране на темата, и за предварителната информация за елементите на речевата ситуация. Студентът в процеса на обучение добива компетентност как да предложи типологичните характеристики на текста описание – „в писмен вид като зрителна опора или поетапно да извежда същностните особености на типа текст“ [1, с. 365]. За да бъдат съчиненията разнообразни, студентите подбират

материали за онагледяване на обекта, провокират личните преживявания и опит, актуализират знанията на учениците, придобити по природознание (според избрания обект и тема). Създават условия за предварително наблюдение на обекта – животно или растение. При тази дейност студентите – бъдещи учители мотивират учениците да водят записки за всички забелязани белези на обекта, да подбират онова, което е необходимо по дадената тема. Студентите изготвят план или опорни въпроси за наблюдение, извеждат ключови думи, за да подпомогнат учениците при описанието на обекта, както и по отношение на правописни особености и обогатяване на речника им.

При подготовката на план-конспекта за урока за написване на съчинение описание на животно студентите подготвят план и се съобразяват с усвоения алгоритъм за описание на животно. Например може да се започне от местообитание, външния вид на животното, движения, после – неговите навици, предпочитания, занимания, храна и т.н., и накрая – отношението на хората (на автора) към него. Урокът за редактиране (поправка) студентите подготвят като систематизират и типологизират стилно-езиковите, правописните и пунктуационните грешки. Урокът предполага проверка, рецензиране и оценка на всеки текст, илюстриране с примери на успехите и допуснатите слабости както по отношение на съдържанието, така и по останалите критерии за оценка.

Организирането на дейността на студентите при подготовка на системата от уроци за съчинение описание се основава на формираните интегрални, информационни и комуникативни способности за постигане продуктивност в обучителния процес.

Трето. На този етап от подготовката студентите - бъдещи начални учители реализират формираните компетенции за приложение на усвоените по една учебна дисциплина знания в друга и ги пренасят в учебните предмети в началното училище.

В нашия случай ще посочим като пример приложението на усвоените знания за описание на животни в часовете по МОПР при описание на животно и приложението им при съчинение описание в часовете по МОБЕЛ.

Студентите са усвоили теоретични знания за животните по природознание, по методика са формирали умения за описание на животни. Например студентите описват различни представители от изучаваните групи животни (куче, коте, таралеж, лъв, катеричка и др.) като се съобразяват с възрастовите особености на учениците. Тези знания те актуализират и използват при работа по МОБЕЛ например по тема „Съчинение описание на животно“.

Творческият подход по МОБЕЛ и МОПР за всеки студент е свързан и с натрупване на база данни от допълнителна информация и ресурси. Подборът на информация ги провокира да насочат внимание към природата, защото тя е естествена среда за животните, които могат да бъдат обект на съчинението. Източникът на тази информация може да бъде словесен, картинен, снимков, под формата на клип или филм, но винаги съобразен с обекта, възрастта на учениците и техните интереси. Словесните източници може да са: учебници, енциклопедии, списания, речници, разкази – например: „Магаренцето“ – Дора Габе, „Врабец“ – Ив. Тургенев и др. Така от една страна изучената информация се затвърдява и преносът на знания стимулира комбинативното мислене, а от друга се разширява кръгзорът на учениците. Студентите мотивират учениците да издирват информационни източници за обекта, за да се усъвършенстват техните общоучебни умения и навици.

„Обучението по български език е система, която пресича триединния обект на изучаване – (1) природа, (2) общество, (3) съзнание и дейност на човека. Чрез езиковата подготовка то в най-голяма степен съдейства за социализацията на учащите се, тъй като ги въоръжава с инструмент, чрез който те се запознават със същностни

свойства на природата, обществото и човека, помага им да овладяват социални роли, необходими в живота” [3, с. 121].

Считаме, че при подготовката на студентите, която включва интегративни знания, в разглеждания случай при темите от „Запознаване с животните” и подготовка за работа върху съчинение описание на животно може да се отбележи следната последователност:

Актуализацията на знания по МОПР за животните и МОБЕЛ се налага от изискването за непрекъсната връзка между теория и практика, свързана с професионалното формиране на студентите - бъдещи учители.

Издирване на информационни източници и натрупване на база данни от студентите с цел обогатяване знанията и речника на учениците.

Подбор от бъдещите учители на обект за съчинение описание, съобразно възрастта, интересите на учениците и учебната програма.

Уточняване и формулиране на тема за съчинението.

Определяне функционално - смисловата натовареност на текста, т.е. типа на текста – описание. Вниманието се насочва върху съчинение описание и по-конкретно описание на животно; върху структурата на урока; върху похвати и други елементи за усъвършенстване на общоучебни умения и навици, усвоени по МОБЕЛ и МОПР.

Пренос на знания от природознание, съобразени с обекта, темата и речевата ситуация.

Подготовка на план-конспекти - на урок за подготовка; урок за написване; урок за редактиране. Акценти върху устно съчинение на поне трима ученици; план за работата им; алгоритъм за редактиране, чрез което се усъвършенства смисловата и тематична завършеност на текста, композиционната му цялост, уместната употреба на думите, правописните и пунктуационни грешки.

Явленията и процесите, които се осъществяват при академичната подготовка по МОБЕЛ, се осмислят междудисциплинарно, а в системата на обучение се

конструират методически. Възможността за интеграция между науките осигурява общия аспект. Диференциацията между тях се основава на собствената гледна точка към обекта или на специфичните задачи. „Съвременно равнище в методологичната и технологичната подготовка на учителя по български език (БЕ) може да се достигне само чрез синтеза на факти, понятия и закономерности от всички области на познанието и преди всичко от науките за БЕ и от науките за управлението на педагогическите системи“ [3, с. 245].

Комункативните компетентности, компетентностите в областта на природните науки и технологията и компетентностите, свързани със самостоятелното учене и със събирането на информация са определяни като ключови компетентности. Чрез създаването на продуктивни текстове, в случая съчинение описание на основата на интеграция, се изпълняват над дисциплинарни функции, защото езиковите занятия допринасят за формиране и на останалите компетентности.

III. Заключение

В заключение отбелязваме, че представянето на учебните дисциплини, респективно на учебното съдържание интегрирано дава възможност на студентите да формират професионални компетенции на по-високо ниво и да ги реализират в процеса на педагогическо взаимодействие с учениците.

Считаме за необходимо да бъдат търсени възможностите за интеграция на учебните дисциплини изучавани във ВУЗ и да бъдат въведени в учебните програми нови актуални теми, съответстващи на съвременните изисквания, предявени към бъдещите учители.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Георгиева, М., Р. Йовева, Ст. Здравкова.** Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, УИ „Епископ К. Преславски“, 2011.
2. **Георгиева, М., И. Савова.** Писмените ученически текстове. Втора част. Съчинения. С., ИК „Кръгозор“, 2003.
3. **Димчев, К.** Обучението по български език като система. С., ИК „Сиела“, 1998.
4. **Маслоу, Е.** Мотивация и личност. Кибеа, С., 2001.
5. Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030г.
6. **Радев, П.** Педагогика. Пловдив, ИК “Хермес”, 2001.
7. **Цанкова, М., К. Койчева.** Интегративни връзки в обучението по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и природата при подготовката на детски учители. Сп. „Образование и технологии“, годишно научно-методическо списание, бр. 10/2019, Бургас 2019, с. 180-182.
8. **Цанкова, М.** – Система за методическа подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители. (дисертация) 2007.